

este último capítulo abordándolo en relación con diversas cuestiones: las leyes y la ley, las jurisdicciones, los galardones y los castigos, la pena capital, el monopolio de la fuerza, el rol de la nobleza ante el tirano, el ideal del rey justiciero, el rey como vicario de Cristo, la autonomía relativa de los señores en relación a su señor natural, etc.

Este libro, editado por la Universidad Nacional de San Juan (Argentina), viene a sumarse a la tradición de estudios de investigadores argentinos sobre don Juan Manuel detallada en el prólogo por Leonardo Funes, que además celebra que Asiss acometa el complejo problema de la relación entre historia y literatura con una solvencia en la investigación literaria que “supera con mucho la que es habitual en los historiadores” (p. 14). Desde nuestro punto de vista, se trata de un estudio de utilidad para los especialistas en don Juan Manuel porque encara con detalle sus postulados político-linajísticos, su ética estamental y el aspecto doctrinal de su obra, que dan lugar al desarrollo de una teoría política señorial pensada por don Juan Manuel como una especie de manual teórico-práctico sobre las demandas nobiliarias, que se nutre de la contienda con el monarca desde mediados del siglo XIII.

ERICA JANIN

IIBCRIT (SECRIT) - CONICET

Universidad de Buenos Aires

Irene Zaderenko (ed). *Libro de memorias y aniversarios de Cardeña*. Salamanca: Editorial Universitaria, 2023, 104 páginas. ISBN 978-84-1311-877-2.

El *Libro de memorias y aniversarios de Cardeña*, cuya edición crítica y estudio introductorio ofrece Irene Zaderenko, reúne en un calendario eclesiástico los aniversarios de los diversos benefactores de la institución lo que lo constituye, en principio, en una valiosa fuente para el estudio

del patrimonio eclesiástico y de las tradiciones vinculadas a uno de los monasterios más antiguos de la Península Ibérica. El texto contiene asimismo datos e indicios que lo relacionan tanto a la leyenda cidiana como a la composición *Poema de mio Cid*. En principio, la mención en el *Libro de memorias...* a un Per Abbad que podría identificarse con el copista del modelo del Códice de Vivar, el célebre Per Abbad mencionado en el colofón de este testimonio. Por otra parte, el texto incluye en el mes de junio una mención al héroe de Vivar (“Mio Cid Roy Díaz yaze ante'l altar de señor Sant Piedro...” [62]) y a su esposa (“Doña Ximena, muger de mio Cid, yaze como noble dueña en par de mio Cid...” [62]), respectivamente en el segundo y tercer párrafo de esa sección. La conmemoración de Rodrigo y Ximena solo está precedida por la de un monje de nombre Alfonso, perteneciente al monasterio y “enterrado entre la puerta del cabillo e la fenestriella” (62). Estos datos afianzan la relación entre el monasterio de Cardeña, la materia cidiana y la autoría y circulación del *Poema*, relación a la que la editora de este volumen ha dedicado numerosos trabajos y años de estudio.

El manuscrito HC:NS 7/1, custodiado en la Hispanic Society of America, fue adquirido en 1914, y su origen se remonta oficialmente al monasterio de San Pedro de Cardeña. El códice de naturaleza miscelánea y elaborado en pergamino fue compuesto, según Charles Faulhaber, en la segunda mitad del siglo XIV (aunque la editora reclama una nueva inspección que ofrezca mayor precisión en las fechas de composición [23-24]) y refleja una vocación tanto memorialista como litúrgica, que sirve como un compendio de diversas memorias, aniversarios y notas de carácter cronístico que, además, contienen registros específicos de algunas normativas eclesiásticas y otros relacionados con la figura del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, contribuyendo así a ampliar su legado legendario.

Zaderenko proporciona un preciso estudio de este manuscrito. El análisis paleográfico de las diferentes manos que intervienen en el manuscrito evidencia su composición en el *scriptorium* del propio monasterio, probablemente en el siglo XIV, aunque con antecedentes

y fuentes anteriores, como testimonian las notas en las páginas y referencias recurrentes a un “cuaderno antiguo de los aniversarios e de los yantares” (hoy perdido) y a otros documentos manuscritos previos (23). La información proporcionada sobre el primer aniversario del abad Don Sebastián (fallecido entre 1270 y 1282), cuyo nombre se conmemora al comienzo mismo del *Libro...* en señal de gratitud y se repite al comienzo cada mes (24) permite datar algunas donaciones y ubicar el origen del *Libro...* en la segunda mitad del siglo XIII. La presencia de rúbricas, caracteres decorativos en tinta roja y azul, así como las notas marginales en diferentes períodos, testimonian la evolución y el uso continuado del códice a lo largo de varios siglos. En cuanto al contenido y siguiendo la pionera descripción de Antonio García y García a la que remite la propia Zaderenko (15), el volumen incluye además del *Libro de memorias...* (fols. 1r-28r), un *Evangelario con comentarios* (32r-59-r; Faulhaber describió este evangelario como benedictino e identificó uno fragmentario que ocupa de los folios 29v-31v), un *Martirologio* (59r-139v), la *Regla* atribuida a San Benito de Nursia (141r-179r), la copia de dos bulas de Benedicto XII (182r-222v) y una *Regla sobre el modo de cantar las horas canónicas* (223-224 [sic]). Faulhaber ha reconocido otros textos menores intercalados en este primer listado. Se destacan algunas cartas y decretos de abades de Cardeña y una *Manera como se ha de rezar el rosario de nuestra señora* que atribuye a una mano del siglo XVI. El mismo García y García “estima que el códice se habría formado en Cardeña entre los siglos XII y XV” (16). La encuadernación del siglo XV, en piel marrón sobre tablas, da cuenta del intento de preservar y dar continuidad al legado escrito del monasterio.

En cuanto a los criterios de edición (35-36), Zaderenko ha optado por mantener las grafías tal y como aparecen en el manuscrito, pero regularizando aquellas con valor fonológico, haciendo el texto más accesible. La edición incluye notas detalladas que registran no solo las enmiendas al testimonio, sino que amplían también la información sobre los personajes que aparecen en las notas necrológicas. Esta exhaustividad permite al lector no solo acceder al texto, sino también comprender su

comportamiento dentro de su propia tradición. Cierran el volumen dos índices, uno antroponímico (87-94) y otro toponímico (95-97), de gran utilidad para la investigación y cotejo con otras fuentes documentales.

Los capítulos 4 (“Las memorias y los aniversarios”) y 5 (“Los libros de memorias medievales”) se abocan al estudio del género del que participa nuestro texto. El *Libro de memorias...* documenta la vitalidad religiosa y cultural de la comunidad de Cardeña. Como bien apunta Zaderenko, la celebración de misas y sufragios por los difuntos era una práctica profundamente arraigada, y estos registros aseguraban la fidelización de las rentas necesarias para el sostenimiento material del cenobio (31-32). El registro detallado de las mandas, legados y misas perpetuas pone de relieve el papel económico de la devoción. Las donaciones (ganado, dinero, tierras) eran el pilar del estatuto material del monasterio y garantizaban la celebración de los ritos conmemorativos. El *Libro...*, obra más modesta que los grandes códices elaborados en Burgos, garantizó, sin embargo, la perpetuidad de la memoria de los difuntos y el cumplimiento de esas fundaciones y donaciones.

Más allá del valor documental y de las noticias y referencias a la vida (y muerte) en los monasterios medievales, el *Libro de memorias...* aporta, como adelantamos más arriba, valiosos indicios acerca del copista del Códice de Vivar. Zaderenko retoma un estudio de 2008 dedicado a esta figura (“Per Abbat en Cardeña”, con una adenda homónima publicada en 2009) para reevaluar la información que vincula a Cardeña con Rodrigo Díaz de Vivar y con el enigmático copista y/o presunto autor (o autores, según nos advierte la editora [29]) del *Poema de mío Cid*. Zaderenko confirma en estas páginas que la relación entre el *Poema* y Cardeña tiene un papel central en la construcción de la leyenda cidiana: el monasterio habría sido uno de los pocos lugares con los recursos materiales y las fuentes necesarias para su composición en los que podría haber circulado este tipo de textos (29).

Todo parece apuntar, según Zaderenko, a que el Per Abbat que firma el colofón del *Poema* podría haber sido el mismo que aparece mencionado en el *Libro de memorias...* El texto contiene, en efecto, dos

referencias a este nombre: “Don Per Abbad de Támara yaze entre la puerta del parlatorio e del refitorio” (60) y “Per Abbad de Orbaneja de Picos non yaze aquí, mas dionos por su aniversario en la dicha Orbaneja una tierra que es en Pradiellos, aladaños, de lado de yuso, su hermano don Martín” (80). Este último habría sido hermano de Martín Abbad, probablemente el mismo cuya sepultura se menciona al inicio del mes de diciembre (“Martín Abbad de Cardeñadijo yaze en la clausura...” [83]). En base a esta mención en el folio 27r del manuscrito, Zaderenko sostiene una de las hipótesis más importantes del estudio: “La transmisión manuscrita del poema pudo haberse originado en Cardeña a principios del siglo XIII, como la relación de Per Abbad con el cenobio parece sugerir...” (29). En suma, ese copista aludido al final del *Poema*, probablemente un monje perteneciente al monasterio o parte de una familia donante de Cardeña (uno de cuyos miembros, Martín, yace sepultado en el monasterio), habría sido uno de los responsables en iniciar la tradición manuscrita del *Poema de mio Cid*.

El estudio y edición crítica del *Libro de memorias y aniversarios de Cardeña* se establece, en suma, como un texto de referencia para el campo de la historia y la cultura monástica de la Baja Edad Media. La obra no solo proporciona una edición meticulosa y bien fundamentada del texto, sino que ofrece además un marco de interpretación riguroso para entender la compleja dinámica en que las tradiciones historiográficas y devocionales se entrelazaban en los grandes centros cenobiales. Asimismo, este texto constituye una pieza clave para la evaluación de la materia cidiana a la vez que proporciona argumentos para considerar al monasterio de Cardeña como el epicentro de la tradición manuscrita del *Poema de mio Cid* lo que ha llevado a Zaderenko a revisar y actualizar la relación de este centro de peregrinación con la figura del Cid y la reapertura de la discusión sobre la identidad de Per Abbad.

MAXIMILIANO SOLER BISTUÉ

Universidad de Buenos Aires

IIBICRIT (SECRIT) - CONICET